

«HABITAVIT SECUM»
BENEDETTO DA NORCIA E LA FILOSOFIA
NEI *DIALOGI* DI GREGORIO MAGNO

Matteo Parente*

La vita culturale dell'alto medioevo latino si impone all'attenzione dello storico, in primo luogo, come tradizione benedettina. Da Montecassino a Malmesbury, da Jarrow a Fulda, da Tours a San Gallo, il monachesimo cenobitico latino non ha cessato di accompagnare l'osservanza della *Regola* alla lettura dei *Dialogi* di Gregorio Magno, facendone un testo in grado di esercitare un'influenza decisiva sull'origine e lo sviluppo della vita religiosa e della formazione culturale che a essa si ordina¹.

Il presente studio, dedicato alla vita di Benedetto da Norcia contenuta nel secondo libro dei *Dialogi*, intende presentare alcune considerazioni storiche e concettuali circa i rapporti tra monachesimo e filosofia nell'opera letteraria, pastorale e riformatrice del primo papa monaco. La lettura di alcuni passi degli scritti agiografici, esegetici ed epistolari dell'ultimo dei dottori d'Occidente è tesa a dimostrare come, nonostante il carattere soltanto strumentale dell'educazione letteraria in quell'esperienza monastica esemplata dalla *Regola* e dal Benedetto ritratto da Gregorio, la subordinazione di teorie e prassi ai principi teologici della perfezione spirituale non permetta di escludere la filosofia dall'orizzonte culturale dell'alto medioevo latino².

1. La vita di Benedetto come testo filosofico

La strategia di trovare nel genere (auto)biografico un luogo privilegiato di indagine filosofica costituisce un espediente frequente nella storia del pensiero occidentale. Il

* Istituto Teologico Leoniano di Anagni. Dottore di ricerca presso il Dipartimento di Scienze del patrimonio culturale dell'Università degli Studi di Salerno.

¹ Cfr. J. LECLERCQ, *Amour des lettres et le désir de Dieu. Initiation aux auteurs monastiques du Moyen Age*, Les Éditions du Cerf, Paris 1990, 17.

² Cfr. G. D'ONOFRIO, «Quando la metafisica non c'era. *Vera philosophia* nell'Occidente latino 'pre- aristotelico'», in *Quaestio* 5 (2005) 114-115.

grande paradigma dell'esteriorizzazione del soggetto, che urge verso la propria manifestazione senza mai esibirsi completamente, è offerto proprio dalla biografia, nella quale la costituzione della verità, all'intersezione tra individuale e universale, si produce attraverso un atto performativo, scritto e offerto ai lettori come a dei testimoni³. Nei *Dialogi*, redatti tra il 593 e il 594⁴, nessuna figura storica catalizza l'attenzione di Gregorio Magno quanto Benedetto da Norcia, al quale è interamente dedicato il secondo libro. L'itinerario esistenziale e spirituale che l'agiografo delinea è quello del grande carismatico che si fa fondatore di un grande cenobio in «quel monte a cui Cassino è ne la costa»⁵. La descrizione avviene secondo richiami biblici, *topoi* biografici, proiezioni tipologiche dai lineamenti consolidati nel monachesimo e nella letteratura agiografica che da due secoli e mezzo ne veniva alimentata in Occidente non meno che in Oriente. Quel che conta per Gregorio è l'esemplare del santo in Dio, descritto dalla Bibbia e dai Padri e realizzato in Benedetto. In evidenza sono posti i tratti che ricordano Mosè, Davide, i profeti, gli apostoli, i martiri, i confessori e, in ultima analisi, Cristo stesso. L'interesse dell'autore è rivolto principalmente ai miracoli e, dunque, alla delineaazione del profilo del taumaturgo, del profeta, del veggente dei tempi escatologici, cui sono affidate le speranze di rinnovamento di un mondo decadente quale è l'Italia sconvolta dalle guerre greco-gotiche e dalla conquista longobarda nel sesto secolo⁶.

Gregorio non intende accumulare dettagli biografici, ma delineare un quadro complessivo della fisionomia umana e spirituale dell'abate. Se la quasi totalità dei segni miracolosi si colloca nella sacra cinta del monastero con la comunità monastica testimone, la narrazione è volta a presentare Benedetto come prototipo vivente dei principi espressi dalla *Regola*. A stabilire una connessione del protagonista del secondo libro dei *Dialogi* con il Benedetto storico, dunque, non è soltanto la testimonianza dei monaci Valentiniano, Simplicio e Onorato, incontrati da Gregorio in Laterano do-

³ Cfr. AUGUSTINUS HIPONENSIS, *Confessionum Libri Tredecim*, ed. L. Verheijen (CCSL 251), Brepols, Turnholti 1981, I, 10, c. 1, § 1, p. 155, ll. 6-8: «Ecce enim ueritatem dilexisti, quoniam qui faci team, uenit ad lucem. Volo eam facere in corde meo coram te in confessione, in stiolo autem meo coram multis testibus». Cfr. J. DERRIDA, *Circonfession. Cinquante-neuf périodes et périphrases écrites dans une sorte de marge intérieure, entre le livre de Geoffry Bennington et un ouvrage en préparation (janvier 1989-avril 1990)*, in J. DERRIDA – G. BENNINGTON, *Jaques Derrida*, Selouil, Paris 1991, c. 9, 46-51.

⁴ Cfr. A. DE VOGÜÉ, «Introduction», in GREGORIUS MAGNUS, *Dialogues*, cur. A. De Vogüé, Les éditions du Cerf, Paris 1979, I, 25-27.

⁵ DANTE, *Pd*, XXII, l. 37. L'espressione traduce GREGORIUS MAGNUS, *Dialogues*, I, 1, c. 8, § 10, II, 166-168: «castrum, quod Casinum dicitur, in excelsi montis latera situm est».

⁶ Cfr. S. PRICOCO, «Gregorio Magno e la tradizione monastica», in *Gregorio Magno e le origini dell'Europa*. Atti del Convegno internazionale Firenze (13-17 maggio 2006), cur. C. Leonardi, Sismel – Edizioni del Galluzzo, Firenze 2014, 64-65.

po il 577⁷. Appena prima della morte del protagonista, nella posizione tradizionalmente dedicata al ritratto fisico e morale nel genere biografico, Gregorio colloca la presentazione della *Regola*⁸.

Non voglio tuttavia lasciarti ignorare come l'uomo di Dio, oltre ad essersi reso famoso davanti al mondo per tanti miracoli, rifulse anche e non poco per la sua dottrina spirituale. Egli scrisse infatti una Regola per i monaci, insigne per la sua discrezione, limpida nel suo stile. Chi, dunque, volesse conoscere più a fondo il suo tenore di vita, può trovare nelle stesse prescrizioni della Regola lo specchio di un magistero incarnato nella sua persona: infatti il santo non poté nel modo più assoluto insegnare diversamente da come visse⁹.

Sembra, allora, che il Benedetto dei *Dialoghi* non sia che la personificazione della voce morale parlante nella *Regola* e che Gregorio abbia pensato la biografia come una sorta di complemento visivo al carattere prettamente uditivo del testo normativo, secondo la tradizionale tesi agiografica di una relazione non solo desiderata ma anche possibile tra parola e corpo, pensiero e opere, preghiera e azione¹⁰. In tal senso, l'attenzione dell'autore è interamente focalizzata sull'impegno assunto dal santo abate: la consacrazione a Dio, operata per una deliberazione sapienziale, mossa da un vigoroso disprezzo del mondo e da un'aspirazione potente, esclusiva, unificante. È un moto che corrisponde, in modo esatto, all'analisi della vocazione monastica che Gregorio traccia in alcune conferenze tenute al monastero del Celio e riportate per iscritto dal monaco Claudio prima del 602¹¹.

⁷ Cfr. C. LEYSER, «St. Benedict and Gregory the Great: another Dialogue», in *Sicilia e Italia suburbicaria tra IV e VIII secolo*. Atti del Convegno di Studi (Catania, 24-27 ottobre 1989), cur. S. Pricoco – F. Rizzo Nervo – T. Sardella, Rubettino Editore, Soveria Mannelli (CZ) 1993, 24. L'articolo rappresenta una serrata critica alle tesi di Francis Clark circa il presunto carattere pseudo-epigrafico dei *Dialogi*. Cfr. F. CLARK, *The 'Gregorian' Dialogues and the origins of benedictine monasticism*, Brill, Leiden-Boston 2003.

⁸ Cfr. A. De VOGÜÉ, «La morte, la gloria e l'oltretomba», in GREGORIO MAGNO, *Vita di san Benedetto. Commentata da Adalbert de Vogüé*, Edizioni Dehoniane, Bologna 2009, 222-224.

⁹ GREGORIUS MAGNUS, *Dialogues*, I, 2, c. 36, II, 242: «Hoc autem nolo te lateat quod vir Dei inter tot miracula quibus in mundo claruit, doctrina quoque verbo non mediocriter fulsit. Nam scripsit monachorum regulam discretione praecipuam, sermone luculentam. Cuius si quis velit subtilius mores vitamque cognoscere, potest in eadem institutione regulae omnes magisterii illius actus invenire, quia sanctus vir nullo modo potuit aliter docere quam vivere», tr. it. *Dialoghi*, cur. B. Calati, Città Nuova Editrice, Roma 2000, 209.

¹⁰ Cfr. C. LEYSER, «St Benedict and Gregory the Great: another Dialogue», 34-36.

¹¹ Cfr. P. VERBRAKEN, «Le texte du commentaire sur le Rois attribué à Saint Grégoire», *Revue Bénédictine* 66 (1956), 39; GREGORIUS MAGNUS, *Expositio In Librum Primum Regum*, ed. P. Verbraken (CCSL 144), Brepols, Turnholti 1963, VII; IDEM, *Registrum Epistularum. Libri VIII-XIV, Appendix*, ed. D. Norberg (CCSL 140), Brepols, Turnholti 1982, XII 6, 975.

Noi che, rinunciando al mondo, abbiamo cercato un luogo appartato dove condurre una vita solitaria, e per questo ci chiamiamo monaci. Il termine greco *monos* in latino significa «solo». Tale è il nostro nome, il titolo inscritto sulla nostra persona, affinché il nome stesso con cui siamo chiamati suggerisca la nostra alta dignità e il nostro animo tenda tanto più ardentemente alla visione del suo Creatore, in quanto porta visibilmente sulla fronte lo splendore sublime in cui deve sempre trovare la propria identità¹².

2. Ascesi, lettere e azione sociale

Secondo l'agiografo, il monaco può rispondere alla vocazione all'unità interiore, significata dal proprio nome, solo in quanto unificato dal desiderio di Dio ma, a un livello ulteriore, il gesto risoluto di Benedetto richiama, per contrasto, la vocazione dello stesso Gregorio, consumatasi vent'anni prima della redazione dei *Dialogi*. La mancanza di un'adeguata risoluzione in tale opzione esistenziale è ricordata nella lettera a Leandro di Siviglia, che introduce i *Moralia* e viene fatta risalire, al pari degli altri testi in esame, all'ultimo decennio del sesto secolo¹³.

Ma come spesso capita quando si scatena la tempesta, che le onde strappino via una nave male ormeggiata anche dalla baia più sicura, così, bruscamente, col pretesto dell'ordine ecclesiastico, mi ritrovai nell'alto mare degli affari temporali e soltanto allora, dopo averla perduta, scoprii la pace del monastero che non seppi difendere con sufficiente energia quando era il momento di tenerla stretta¹⁴.

¹² GREGORIUS MAGNUS, *Expositio In Librum Primum Regum*, l. 1, § 61, 87: «Quia hi, qui abrenuntiantes saeculo remotioris uitae secretum petiuimus, monachi uocamur. Monos quidem graece, latine autem unus dicitur. Hoc quippe titulo appellationis inscribimur: ut uox nominis nostri nobis insinuet altitudinem dignitatis et animus noster tanto ardentius ad conditoris uisionem se erigat, quanto sublimitatem claritatis, in qua semper debet consistere, quasi fronte praelatam portat», tr. it., *Commento al primo libro dei Re*, cur. G. I. Gargano, Città Nuova Editrice, Roma 2007, I, 65.

¹³ Cfr. GREGORIUS MAGNUS, *Moralia in Iob*, ed. M. Adriaen (CCSL 143), Brepols, Turnholti 1979, v-vii; GREGORII I PAPAЕ, *Registrum epistolarum. Libri I-VII*, edd. P. Ewald – L. Hartmann, (Monumenta Germaniae Historica), Apud Weidmannos, Berolini 1899, I, 353.

¹⁴ GREGORIUS MAGNUS, *Ad Leandrum*, in *Moralia in Iob*, § 1, I, 1-2: «Quia enim plerumque nauem incaute religatam, etiam de sinu tutissimi litoris unda excutit, cum tempestas excrescit, repente me sub praetextu ecclesiastici ordinis in causarum saecularium pelago reperi et quietem monasterii, quam habendo non fortiter tenui, quam stricte tenenda fuerit, perdendo cognoui», tr. it., *Commento Morale a Giobbe*, cur. P. Siniscalco, Città Nuova Editrice, Roma 1992, I, 81.

Le contrapposte tensioni, che hanno strappato Gregorio alle gioie contemplative del proprio monastero in virtù delle preoccupazioni del più alto tra gli incarichi pastorali, sono, proprio nei *Dialoghi*, ricondotte a due momenti complementari del complesso ideale monastico delineato dall'esperienza di Benedetto. Dinanzi alle lacerazioni aperte dalle guerre greco-gotiche e alla progressiva decadenza dei regni romano-barbarici, una fuga meramente esteriore dal secolo è avvertita da Gregorio come pura tentazione¹⁵. In ciascun ambito dell'opera con cui riconosce e indirizza non soltanto i confini che va assumendo la geografia ecclesiastica, ma soprattutto le barriere etniche e spirituali tra popoli destinati a fondersi, la determinazione dell'ordine è legata al riconoscimento del fondamentale dinamismo di contemplazione e azione proprio del monachesimo cenobitico. Numerosi interventi di Gregorio riguardano i voti, la stabilità delle comunità, la collocazione reciproca di monastero e ordinario diocesano, il servizio da parte dei membri delle comunità monastiche a favore delle strutture ecclesastiche. Il notevole interesse per la vita religiosa non costituisce il tentativo di porre la regola benedettina o il monachesimo in una posizione dominante ma risponde all'applicazione degli undici canoni monastici del concilio ecumenico di Calcedonia¹⁶ e della *Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii* di Giustiano del 554. Se si può parlare a buon diritto, allora, del primo romano pontefice monaco, è meno per la diffusione di una particolare regola che per una concezione ascetica dell'ufficio pastorale, destinata a una lunga fortuna, ben oltre i limiti cronologici del medioevo¹⁷. La personale esperienza del passaggio dallo stato monastico ai gravosi compiti pastorali legati all'ufficio di vescovo di Roma si trova inevitabilmente riflessa nella questione del valore e del rango da attribuire a contemplazione e azione¹⁸.

La contrapposizione tra vita attiva e vita contemplativa è legata da Gregorio all'immagine scritturale di due celebri coppie di sorelle: Rachele e Lia, mogli di Giacobbe nel libro della *Genesi*, Marta e Maria, sorelle di Lazzaro di Betania nei vangeli.

¹⁵ Cfr. A. DE VOGÜÉ, «Le monachisme vu par Grégoire le Grand», in *Gregorio Magno e le origini dell'Europa*, cur. C. Leonardi, 168-169; G. JENAL, «In cerca di ordine quando l'Apocalisse sembra vicina: Gregorio Magno e il monachesimo del suo tempo in Italia», in AA. VV., *Gregorio Magno nel XIV centenario della morte (Roma, 22-25 ottobre 2003)*, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 2004, 234.

¹⁶ Si tratta segnatamente dei canoni 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16, 18, 23, 24 e 27. Cfr. A. DI BERARDINO (cur.), *I canoni dei concili della chiesa antica. I. I concili greci*, Institutum Patristicum Augustinianum, Roma 2006, 68-83.

¹⁷ Cfr. G. JENAL, «In cerca di ordine quando l'Apocalisse sembra vicina: Gregorio Magno e il monachesimo del suo tempo in Italia», 240, 246.

¹⁸ Cfr. P. PORRO, «La (parziale) rivincita di Marta. Vita attiva e vita contemplativa in Enrico di Gand», in *Vie active et vie contemplative au Moyen Âge et au seuil de la Renaissance*, in cur. C. Trottmann, École française de Rome, Roma 2009, 155-172.

Nel primo libro delle *Homiliae in Hiezechihalem prophetam*, tenute nel 593 ma edite soltanto nel 601¹⁹, alla contemplazione, esemplificata da Maria, è attribuito uno statuto più nobile, in quanto maggiormente conforme alla visione beatifica, rispetto alla vita attiva, personificata da Marta, cui è riconosciuta, invece, soltanto una necessità nel secolo²⁰. Nel secondo libro, Gregorio ricorre all'immagine delle due figlie di Labano per determinare i rapporti tra i due stati di vita, secondo un'articolazione più precisa, giocata sulla metafora generativa. La bellezza della vita contemplativa viene, stavolta, associata a un possibile disinteresse per la *cura animarum* in modo analogo alla contrapposizione, istituita dal testo sacro, tra la bellezza di Rachele e la sua sterilità. Al contrario, se gli occhi cisposi di Lia alludono all'assenza dell'acume visivo, proprio della contemplazione, nella vita attiva, il cui campo visuale è, piuttosto, completamente assorbito da vicende temporali, la sua straordinaria fertilità diviene immagine della capacità pastorale di suscitare un'imitazione virtuosa e generare nella grazia²¹. L'esegeta latino stabilisce, allora, non soltanto il carattere propedeutico della vita attiva al raggiungimento dello stato di perfezione ascetica ma anche la necessità ecclesiale di non abbandonare l'azione, una volta iniziato a godere delle gioie della vita contemplativa.

Ma bisogna sapere che, come la vita ben ordinata, tende a passare dalla vita attiva a quella contemplativa, così per lo più l'animo ritorna utilmente dalla vita contemplativa a quella attiva, per conservare in modo più perfetto con la vita attiva ciò che la vita contemplativa ha acceso nella mente²².

Nella percezione di Gregorio, questo moto incessante tra contemplazione e azione per cui i «fiori» della meditazione possono portare «frutti» a vantaggio dell'intero consorzio umano costituisce segnatamente l'essenza della regola di Benedetto da Norcia²³.

¹⁹ Cfr. GREGORIUS MAGNUS, *Homiliae in Hiezechihalem prophetam*, ed. M. Adriaen (CCSL 142), Brepols, Turnholt 1971, v.

²⁰ Cfr. GREGORIUS MAGNUS, *Homiliae in Hiezechihalem prophetam*, I, 3, 9-10, 37-38.

²¹ Cfr. *Ibidem*, II, 2, 8-11, 230-232.

²² *Ibidem*, II, 2, 11, 232: «Sed sciendum est quia sicut bonus ordo uiuendi est ut ab actiua in contemplatiua tendatur, ita plerumque utiliter a contemplatiua animus ad actiuam reflectitur, ut per hoc quod contemplatiua mentem accenderit, perfectius actiua teneatur. Debet ergo nos actiua ad contemplatiua transmittere, et aliquando tamen ex eo quod introrsus mente conspeximus contemplatiua melius ad actiuam reuocare», tr. it., *Omelle su Ezechiele. Libro secondo*, cur. E. Gandolfo, Città Nuova Editrice, Roma 1979, 57.

²³ Cfr. DANTE, *Pd XXI*, 48.

Ho detto quindi che l'uomo venerabile abitò con se stesso per il fatto che, sempre vigilando sul proprio cuore, sempre vedendosi davanti agli occhi del Creatore, sempre esaminandosi circa la propria condotta, non lasciò mai divagare all'esterno il suo occhio interiore²⁴.

Nella parabola della contemplazione, Gregorio prospetta la possibilità, quale dono della grazia, di quella conoscenza immediata dell'oggetto conosciuto, che caratterizza tanto l'ispirazione profetica all'origine del dettato scritturale quanto l'immaginazione visionaria che può scaturire, quale esito ultimo, dalla fede nella rivelazione.

Per l'anima che vede il Creatore, la creazione tutta intera è ben poca cosa. E sebbene essa abbia contemplato soltanto una minima parte della luce del Creatore, tuttavia l'intero creato le appare ridotto a una misura assai piccola; è infatti la stessa luce della contemplazione a dilatare la sua interiore capacità di penetrazione, e, nella misura in cui si espande in Dio, essa è sollevata e resa superiore al mondo. C'è di più: l'anima di colui che contempla viene sollevata persino al di sopra di se stessa. Rapita nella luce di Dio e portata al di sopra di sé, essa si dilata interiormente, e guardando dall'alto comprende quanto sia angusto ciò che non avrebbe saputo vedere mentre ancora si trovava nella sua umile possibilità naturale²⁵.

La riflessione di Gregorio pare, così, iscritta in quell'orizzonte gnoseologico, dominato, dalle origini patristiche al XII secolo, dal presupposto teologico secondo cui la prima realtà di ciascuna creatura risiede nell'originario e perfetto atto intellettuale con cui Dio conosce in se stesso le essenze eterne delle cose. La filosofia appare, allora, orientata alla realizzazione di un sapere eidetico, fondato meno sulle facoltà intenzionali del soggetto che sul principio dell'originaria latenza nella Sapienza del Creatore dei principi archetipi che esemplano il reale²⁶. L'assenso di fede alla rivelazione divina si propone, allora, come l'atteggiamento in grado di dischiudere l'unica vera sapienza

²⁴ GREGORIUS MAGNUS, *Dialogues*, I, 2, c. 3, § 7, II, 144: «Hunc ergo uenerabilem uirum secum habitasse dixerim, quia in sua semper custodia circumspectus, ante oculos conditoris se semper aspiciens, se semper examinans, extra se mentis suae oculum non deuulgauit», tr. it., *Dialoghi*, cur. B. Calati, 147.

²⁵ GREGORIUS MAGNUS, *Dialogues*, I, 2, c. 35, §§ 6-7, II, 240: «animae uidenti creatorem angusta est omnis creatura. Quamlibet etenim parum de luce creatoris aspexerit, breue ei fit omne quod creatum est, quia ipsa luce uisionis intimae mentis laxatur sinus, tantumque expanditur in Deo, ut superior existat mundo. Fit uero ipsa uidentis anima etiam super semetipsam. Cumque in Dei lumine rapitur super se, in interioribus ampliatur, et dum sub se conspicit, exaltata comprehendit quam breue sit, quod comprehendere humiliata non poterat», tr. it., *Dialoghi*, cur. B. Calati, p. 207.

²⁶ Cfr. G. D'ONOFRIO, «Conoscenza intuitiva nel pensiero cristiano tra Tarda Antichità e Alto Medioevo», in *Rivista di Filosofia Neo-Scolastica* 1 (2013) 73-96.

che rende noto al soggetto il ruolo che è chiamato a ricoprire, in relazione all'ordine universale, nello spazio breve dei giorni umani.

Alcuni considerano alta e sicura filosofia non sentire i colpi delle ferite e i dolori, se corretti da severa disciplina. Altri invece sono così sensibili ai colpi della sventura che, sconvolti da eccessivo dolore, si lasciano anche andare in escandescenza con la lingua. Ma chi si sforza di seguire la vera filosofia deve assolutamente evitare entrambi gli eccessi²⁷.

3. Monachesimo e filosofia

La regola di questa sapienza teologica di ordine etico-pratico modera l'uso delle scienze secolari quale strumento atto a favorire l'accesso alla verità rivelata. Se Gregorio rimprovera a Desiderio di Vienne nel giugno del 604 una pratica degli studi grammaticali fine a se stessa, l'elogio indirizzato ad Anastasio di Antiochia il primo giugno del 595 per la sua raffinata abilità retorica, posta a servizio della pastorale e dell'etica cristiane, mostra che le lettere costituiscono una delle condizioni fondamentali della stessa vita contemplativa²⁸. In questo senso, accanto alla sollecitazione del lavoro manuale e artigianale, necessario alla sopravvivenza della comunità, la *Regola* di Benedetto prevede l'educazione biblico-liturgica quale strumento indispensabile per il perfezionamento spirituale del monaco. In quanto precettato alla lettura dell'intera raccolta dei libri canonici con il supporto dei commentari patristici, il monaco deve necessariamente essere in possesso delle competenze grammaticali, retorico-dialettiche e numerologiche essenziali a un'adeguata comprensione²⁹. La meditazione del dato rivelato richiede, quale momento propedeutico insopprimibile, un progressivo perfezionamento delle capacità naturali. Per Gregorio Magno, allora, la promozione della preparazione culturale attraverso lo studio programmatico delle arti liberali, quale capitale strumento epistemologico, è posto al servizio delle virtù ascetiche e pastorali. Se per orientarsi verso l'autentica conoscenza teologica il soggetto

²⁷ GREGORIUS MAGNUS, *Moralia in Iob*, l. 2, c. 16, § 28, I, p. 77, ll. 3-8: «Nonnulli magnae constantiae philosophiam putant si disciplinae asperitate correpti ictus verberum doloresque non sentiant. Nonnulli vero, tam nimis percussionum flagella sentiunt ut immoderato dolore commoti, etiam in excessu linguae dilabantur. Sed quisquis veram tenere philosophiam nititur, necesse est ut inter utraque gradiatur», tr. it., *Commento Morale a Giobbe*, cur. P. Siniscalco, I, 187. Cfr. AUGUSTINUS HIPONENSIS, *De civitate Dei*, cur. B. Dombart – A. Kalb, Brepols, Turnholti 1955, l. 22, c. 22, p. 845, ll. 125-133.

²⁸ Cfr. GREGORIUS MAGNUS, *Registrum Epistularum. Libri VIII-XIV*, XI, 34, p. 922; V, 42, 326.

²⁹ Cfr. J. LECLERCQ, *Amour des lettres et le désir de Dieu*, 19-21.

può servirsi delle regole della ragione scientifica fissate dai cultori delle arti liberali è perché Dio stesso, mediante il proprio Verbo, ne ha fatto oggetto della propria pedagogia. La creazione è ordinata in modo tale che la considerazione dell'essere imperfetto delle cose molteplici permetta di innalzarsi alla sapienza divina, prima forma e legge ordinatrice di tutto ciò che è. In una suggestiva pagina, posta all'inizio del quarto libro dei *Dialogi*, Gregorio fonda questo programma attraverso una riscrittura teologica del mito della caverna.

È come se una donna incinta fosse messa in carcere e là partorisce un bambino, e questo venisse nutrito e crescesse nella prigione. Anche se sua madre gli parlasse del sole, della luna, delle stelle, dei monti e delle pianure, degli uccelli che volano e dei cavalli che corrono, il bimbo, nato e cresciuto in carcere, nulla altro conoscerebbe che le tenebre di quel luogo. Perciò, pur sentendo parlare di tali cose, non avendole conosciute per diretta esperienza, dubiterebbe che esistano realmente. Allo stesso modo gli uomini, nati in questa cecità del loro esilio, sentendo dire che ci sono beni sommi ed invisibili, ne mettono in dubbio la reale esistenza, perché hanno conosciuto soltanto quelle povere ed effimere realtà visibili in mezzo alle quali sono nati³⁰.

Al crocevia della reciproca compenetrazione di facoltà naturali e grazia divina, si compie l'allargamento delle potenzialità del pensiero in una meditazione della Scrittura che è la «vera philosophia», in grado di accompagnare il soggetto verso la comprensione dei maggiori quesiti esistenziali.

Il beato Giobbe, seguendo la regola della vera filosofia, rimase lontano dall'uno e dall'altro eccesso con mirabile senso della misura: non dispregiò le prove per insensibilità al dolore, né perse la tesa di fronte al giudizio di Chi lo compiva per eccessiva sensibilità al dolore³¹.

³⁰ GREGORIUS MAGNUS, *Dialogues*, l. 4, c. 1, § 3-5, III, 20-22: «Si enim praegnans mulier mittatur in carcerem, ibique pariat puerum, qui natus puer in carcere nutriatur et crescat; cui si fortasse mater quae hunc genuit, solem, lunam, stellas, montes et campos, volantes aves, currentes equos nominet, ille vero qui est in carcere natus et nutritus nihil aliud quam tenebras carceris sciat, et haec quidem esse audiat, sed quia ea per experimentum non novit, veraciter esse diffidat; ita in hac exsilii sui caecitate nati homines, dum esse summa et invisibilia audiunt, diffidunt an vera sint, quia sola haec infima in quibus nati sunt visibilia noverunt», tr. it., *Dialoghi*, cur. B. Calati, 329. 331.

³¹ IDEM, *Moralia in Iob*, l. 2, c. 16, § 28, I, p. 77, ll. 23-27: «Beatus itaque Iob, qui verae philosophiae regulam tenuit contra utraque mira se aequitatis arte servavit, ut nec dolorem non sentiens flagella sperneret, nec rursus ultra modum dolorem sentiens contra iudicium flagellantis insaniret», tr. it., *Commento Morale a Giobbe*, cur. P. Siniscalco, I, 187.

Per Gregorio, come per Agostino prima di lui, la vita intellettuale è legata, dunque, alla progressiva composizione di un insieme coerente di discipline, ordinato a una scienza morale teologicamente fondata.

Se la preparazione culturale appare un aspetto soltanto accessorio di quel monachesimo esemplato dalla *Regola* e di cui il Benedetto dei *Dialogi* appare l'immagine esemplare, non si può sottovalutare l'efficacia con cui l'aspirazione a una perfezione spirituale, che contempla l'educazione letteraria tra i propri elementi costitutivi, abbia orientato nei secoli successivi gli sviluppi della cultura alto-medievale sino a farne – almeno sotto la prospettiva della vita intellettuale – una civiltà monastica³².

ABSTRACT

Se l'educazione letteraria riveste un ruolo soltanto accessorio nel monachesimo benedettino, la vita di Benedetto da Norcia nel secondo libro dei Dialoghi di Gregorio Magno mostra come sia proprio l'ordinamento monastico della vita intellettuale ai principi teologici della perfezione spirituale a non permettere di escludere la filosofia dai confini culturali dell'alto medioevo latino.

* * *

Humanities seem to be just an instrumental aspect in Benedictine monasticism as well as in Benedict's life. Nevertheless, hagiographical, exegetical and epistolary works by Gregory the Great reveal that it's precisely the monastic orientation of intellectual life to the theological principles of spiritual perfection that defines the dimensions of philosophy in Latin Early Middle Ages.

KEYWORDS

Gregorio Magno / Monachesimo / Filosofia medievale / Alto Medioevo / Benedetto da Norcia

Gregory the Great / Monasticism / Medieval Philosophy / Early Middle Ages / Benedict of Nursia

³² Cfr. J. LECLERCQ, *Amour des lettres et le désir de Dieu*, 23.